

La Infraestructura Verde (IV) como concepto y herramienta de planificación ecológica y territorial estratégica. Estado de la cuestión en el ámbito científico, normativo y aplicado.

Octubre 2019

Autores:

Rafael Mata Olmo.

Carolina Yacamán Ochoa

Daniel Ferrer Jiménez

Grupo de investigación
PAYTEMAL | Paisaje y Territorio en España,
Europa Mediterránea y América Latina
Research Group in Landscape and territory in Spain,
Mediterranean Europe and Latin America

UAM
Universidad Autónoma
de Madrid

fuam | 25 años
Fundación de la
Universidad Autónoma
de Madrid 1991-2016

Estado de la Cuestión de la Infraestructura Verde. Revisión bibliográfica y casos de estudio estatales para la redacción de las “BASES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS DE LA PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS AGRARIOS EN LA COMARCA DE LAS VEGAS” DEL GRUPO OPERATIVO PAISAJE Y HUERTA (PDRI8-PAISAJE Y HUERTA)”. Convenio IMIDRA-FUAM, 2019.

I. La Infraestructura Verde: lo nuevo y los antecedentes

La infraestructura verde (IV), como concepto y como herramienta de planificación ecológica del territorio a diversas escalas, ha irrumpido con fuerza en los dos últimos decenios en el panorama académico, político y normativo. Con diversas filiaciones disciplinares, especialmente en el mundo anglosajón (Mell, 2010¹; Austin, 2014), aunque próxima en principio a la planificación urbana con compromiso ecológico, lo cierto es que la IV está teniendo en Europa un eco considerable

tras la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo promoviendo su constitución y gestión (COM (2013) 249 final), como resultado a su vez de la propuesta de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 para fortalecer territorialmente la Red Natura 2000.

Efectivamente, en Europa, la IV hunde sus raíces en la Estrategia sobre la biodiversidad 2020², cuyo segundo objetivo es el mantenimiento y mejora de los ecosistemas y sus servicios mediante la incorporación de la IV a la ordenación territorial (CE, 2011). No es, sin embargo, hasta pasados dos años cuando el concepto comienza a despegar en los Estados miembro -aunque de forma dispar- como resultado de la citada Comunicación de la Comisión Europea (2013), titulada “Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa³” que sirvió para lanzar la Estrategia de la IV. Allí se define la IV en los siguientes términos:

“Una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una amplia gama de servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules, en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la IV está presente en los entornos rurales y urbanos” (CEa, 2013:3).

Desde entonces, la IV, de acuerdo con la definición y principales orientaciones de la citada Comunicación de 2013, está siendo impulsada como estrategia para mejorar la planificación ambiental por su enfoque holístico del sistema territorial. Para determinados planificadores, académicos y conservacionistas, lo innovador de esta herramienta es que ofrece una variedad de soluciones prácticas a diversos problemas, lo que puede representar un giro en las iniciativas para abordar el desarrollo y la planificación del sistema de espacios abiertos, en particular en las áreas metropolitanas (Rodríguez y Aguilera, 2016; Lennon et al., 2016; EEA, 2015).

Este estado de la cuestión, como antecedente y fuente inspiradora del proyecto del Grupo Operativo “Paisaje y Huerta” para el establecimiento de una “Red de infraestructuras verdes para proteger los espacios agrarios de la Comunidad de Madrid”, tiene una doble orientación sinérgica:

¹ La tesis de Ian Mell (2010) contiene un interesante repaso sobre la génesis y evolución de la noción de IV en el ámbito de los valores y la percepción ambiental y el *spatial planning*.

² Ver enlace en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&qid=1526236436800&from=ES>

³ Ver enlace en: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF

- a) Por una parte, se pretende sintetizar el estado del conocimiento de la IV como concepto, metodología e instrumento de planificación estratégica a partir de la literatura científica de los últimos años, incidiendo sobre todo en la consideración que merecen los espacios agrarios en los estudios recientemente publicados, y en el debate abierto sobre el significado de la IV en la ecología del paisaje y territorial, y en el desarrollo de la planificación territorial ecosistémica, anterior en su formulación y experiencias a la emersión de la noción de IV.
- b) Por otra parte, y para el caso de España, el estado de la cuestión tiene que abordar también el compromiso legal que el Estado español ha adquirido al incorporar en 2015 la IV a su legislación básica de patrimonio natural y biodiversidad –caso único entre los países miembros de la UE, que sepamos-, mediante la modificación de la ley de 2007. Ese compromiso implica la aprobación en tres años de una Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica, aún en discusión, aunque con estudios científico-técnicos previos y borrador de directrices disponibles, en los que ha participado algún miembro de este equipo de trabajo.

Junto a este compromiso legal del Estado y su correlato operativo, que se detallará al final de este documento, es importante llamar también la atención sobre los avances que en materia de iniciativas de planificación y de estudios aplicados se está produciendo en distintas comunidades autónomas, tanto en el ámbito de la planificación ambiental como territorial. Los avances de las comunidades, que deberán ser tenidos en cuenta en la negociación aún abierta entre la Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos, para la aprobación de la Estrategia, son también de interés para nuestro proyecto de definición de la IV en la comarca de las Vegas, pues algunas comunidades autónomas

2. Evolución conceptual de la IV. Un estado de la cuestión a partir de la bibliografía científica reciente

Como ya se ha señalado, la IV, como herramienta, está asociada a la planificación territorial estratégica, aportando soluciones prácticas para mejorar la resiliencia ecológica y social de los espacios abiertos, en especial de los sometidos al *urban sprawl*, afectados por procesos de abandono de la agricultura, ocupación de suelos agrarios y fragmentación agroecológica. A pesar de sus beneficios, diversos retos y limitaciones están asociados a su diseño e implementación.

La presente revisión bibliográfica aborda estas cuestiones con el objetivo de mejorar la comprensión sobre aspectos conceptuales y metodológicos clave, que faciliten la toma de decisiones en diferentes escalas de gobierno del territorio y que ayuden a los procesos de planificación y gestión de los espacios abiertos, en particular en la escala metropolitana.

La base de datos multidisciplinar creada para la revisión incluye artículos de revistas evaluadas por pares ciegos, así como libros, actas de congresos y documentos publicados por organizaciones internacionales, agencias gubernamentales e instituciones de investigación. El estudio llevado a cabo ha puesto de manifiesto la falta de tratamiento del papel de la agricultura periurbana y su aportación para reducir las dinámicas de

cambio de uso del suelo y para mejorar los servicios de aprovisionamiento alimentario en el marco de las IV. Además, se concluye que para fortalecer los diferentes usos del suelo con una perspectiva equilibrada y multifuncional desde la IV se necesita incorporar las aspiraciones y necesidades presentes en el territorio, mediante enfoques colaborativos, democráticos y participados, orientados a la defensa de los valores ambientales y culturales ligados a la IV como bien común.

La infraestructura verde es un concepto relativamente nuevo, complejo y polisémico, que carece hasta ahora de una definición generalmente aceptada en el ámbito científico (AEMA, 2015). El término fue introducido por primera vez, como se ha dicho, en la década de los noventa en los Estados Unidos (Yacamán, Mata, Sanz 2019) y desde entonces se ha incorporado gradualmente en los discursos de planificadores, académicos y de gobiernos e instituciones públicas. Pese a su novedad como noción (no así de sus antecedentes, como se dirá más adelante), el interés que ha suscitado en el terreno científico es muy alto, con un crecimiento exponencial del número de publicaciones sobre el tema desde fines de los 90 del pasado siglo a 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de Montes (2016)

En Europa –se ha señalado también-, la IV nace del objetivo segundo de la Estrategia sobre la biodiversidad 2020, resultado del cual es la también citada Comunicación de la Comisión Europea (2013) “Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa⁴” que sirvió para lanzar la Estrategia de la IV.

⁴ Ver enlace en: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF

Desde entonces, la IV está siendo impulsada como estrategia eficaz, tanto por las políticas de biodiversidad y espacios protegidos, como por la de ordenación del territorio, para mejorar la planificación ambiental a diferentes escalas espaciales por su entendimiento holístico del sistema territorial. Para numerosos planificadores, académicos y conservacionistas, lo innovador del concepto es que ofrece una variedad de soluciones prácticas a diversos problemas derivados en buena medida de la creciente tasa de consumo del suelo por la urbanización y la fragmentación territorial, que generan la degradación de los ecosistemas y la pérdida de suelos fértiles. La IV, por su carácter multiescalar y su funcionamiento conectado desde los espacios de mayor valor natural a los periurbanos y urbanos, supone un giro en las estrategias para abordar el diseño y la planificación del sistema de espacios abiertos, sobre todo en las regiones urbanas y en las áreas metropolitanas (Rodríguez y Aguilera, 2016; Lennon et al., 2016; EEA, 2015).

Al tratar la IV es necesario referirse a la importancia del sistema de espacios abiertos (libres, naturales, agrarios, no urbanizables, u otras denominaciones utilizadas) de escala territorial como “herramienta estratégica” para la ordenación de las áreas metropolitanas y regiones urbanas, que está ampliamente respaldada por la investigación (por ejemplo, Haaland y van den Bosch, 2015; Kabisch et al., 2015; Castell et al., 2016; Artmann y Inostroza, 2017, Hansen et al., 2017; Garzón, 2019, Gavrilidis et al., 2019; Mata Olmo y Olcina Cantos, 2010). Investigaciones recientes señalan la creciente tendencia de la planificación de dotar de un mayor peso a la dimensión ecológica y ambiental de los espacios abiertos, así como a reconocer su naturaleza multifuncional y reforzar la interconexión territorial y ecológica entre los elementos que lo integran (Cruz et al., 2017; Pérez-Campaña, 2016). Desde esta perspectiva, los enfoques más renovadores consideran la matriz de los espacios abiertos, dentro de la cual se encuentran los paisajes agrarios y sus actividades productivas y donde debe insertarse la IV, como componentes estratégicos de la ordenación territorial en relación con el sistema de ciudades y las redes de espacios naturales protegidos en las áreas metropolitanas (Yacamán y Mata, 2017: 580).

La creciente atención que está recibiendo la IV se pone de manifiesto en su integración en diferentes políticas y programas europeos y en distintas ámbitos de la acción pública (política agraria, forestal, de biodiversidad, de aguas, suelo, cambio climático, así como de cohesión territorial, transporte, energía, medio ambiente y salud, entre otras) (Valladares, Gil y Forner, coords., 2017: 60-61) en países de toda Europa, como ocurre en España, con su incorporación al ordenamiento jurídico y el compromiso asumido por el gobierno y el parlamento a través de la “Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas”, o también en Inglaterra con la “*Green Infrastructure Planning Practice Guidance*” (gob. del Reino Unido, 2016), la red transfronterizo entre Finlandia, Noruega y Rusia “*Green Belt of Fennoscandia*” (Kryshen’ et al., 2013) o la estrategia de Edinburgo “*Open Space 2121*” (City Council Edinburgh, 2016). En este sentido, las políticas nacionales y regionales resultan fundamentales para que se incorpore la IV en los procesos de planificación territorial y urbana. Pero a pesar de que se encuentra ampliamente respaldada tanto por parte de profesionales de la planificación como por académicos, existe poca literatura académica que evalúe críticamente los resultados de la IV o las posibles implicaciones de su institucionalización dentro de la práctica de la planificación (Lennon, 2015).

En la búsqueda por alcanzar una mejor comprensión del estado actual de la planificación de la IV en Europa, la revisión bibliográfica se centra en la escala regional o intermedia, para a continuación identificar los aspectos recogidos en la literatura que son considerados clave para mejorar la funcionalidad de los espacios abiertos sometidos a los impactos derivados del *urban sprawl*, afectados por procesos de abandono de la agricultura y de un importante aumento del su nivel de fragmentación territorial. Se ha seleccionado la escala subregional o intermedia por reconocer que las dinámicas y presiones vinculados a los procesos de crecimiento urbano difuso y desordenado desbordan la escala municipal, siendo por ello necesario redimensionar este hecho urbano para la correcta ordenación de los grandes sistemas de espacios libres a través de la IV (Feria y Santiago, 2015). Para ello, la revisión bibliográfica está orientada a responder a las siguientes objetivos de la investigación: a) Cuales son las tendencias que se empiezan a consolidar en torno a la IV en el siglo XXI; b) Cuales son los limitantes y los retos que deben de considerar los planificadores a la hora de diseñar una IV a escala metropolitana; c) Que aspectos son cruciales para integrar en procesos de planificación para que la IV pueda ayudar a minimizar los impactos derivados de los cambios de uso del suelo: ruptura de las tramas socioecológicas heredadas, territorios fragmentados, pérdida de conectividad y deterioro de la biodiversidad.

2.1. Materiales y método de la revisión bibliográfica

Para realizar la revisión bibliográfica se examinó en primer lugar la base de datos de Google Scholar y de Science Direct para extraer artículos de revistas revisadas por pares y monografías publicadas durante el periodo comprendido entre 2015-2019. Se seleccionó este periodo para poder extraer de la abundante literatura disponible sobre esta materia y las tendencias más recientes publicadas en los últimos 5 años. Las palabras clave utilizadas para hacer la búsqueda fueron: *urban green infrastructure*, *green infrastructure ecosystem services*, *green infrastructure planning* y *green infrastructure agriculture*. La búsqueda se llevó a cabo en inglés y en español. Del total de publicaciones examinadas, se eliminaron aquellas que: a) analizan políticas internacionales diferentes a las de la UE⁵; b) se restringen al estudio de iniciativas locales y estrictamente urbanas; c) priorizan o ponen el foco de atención en el papel de la IV en la mitigación de los impactos de los riesgos naturales asociados al cambio climático por encima de otros objetivos. Aun con estas restricciones, el número de textos tratados es elevado.

La revisión bibliográfica se realizó en tres fases. La primera consistió en analizar el título de cada artículo, su resumen y las palabras clave para conformar la base de datos de las publicaciones que potencialmente podrían resultar pertinentes para la investigación. En esta primera fase se identificaron un total de 51 publicaciones. Posteriormente, cada documento se revisó en profundidad con un triple objetivo: a) filtrar cuidadosamente aquellos textos de acuerdo con los criterios fijados en la investigación de la IV; b) extraer la información fundamental objeto de la investigación y, c) obtener nuevos textos de

⁵ La UE se utiliza en este texto para hacer referencia a los órganos de la Unión Europea, incluida la Comisión Europea y las diversas Direcciones Generales (Departamentos), Servicios y Agencias asociadas a ella.

interés citados a partir del método “de bola de nieve” de la base de datos inicial. El método de bola de nieve permitió incrementar sensiblemente el número de textos de interés. Durante esta última fase, se incorporaron textos que no eran exclusivos de la IV, pero que podían proporcionar información relevante, por ejemplo, relacionada con políticas ambientales europeas, las dinámicas urbanas y territoriales, entre otras, y que servían para caracterizar los principales problemas asociados a los espacios abiertos que se pretenden solventar o reducir con la implementación de una IV. Durante esta última fase, quedaron 44 publicaciones en la base de datos (Fig. 1).

La figura ilustra la metodología empleada para elaborar la estructura de base de datos del estado de la cuestión de la IV durante el periodo 2015-2019, diseñada para cumplir con los objetivos de investigación (a), (b) y (c).

2.2. Evolución conceptual y tendencias de la IV en el siglo XXI

Un reciente balance de la IV muestra que las investigaciones conceptuales y metodológicas en esta materia se han realizado desde diferentes disciplinas y enfoques, como la ecología urbana, la ecología del paisaje, la biología ambiental, la geografía o la planificación urbana, las cuales han contribuido a construir el modelo conceptual de la IV (Wang y Banzhaf, 2018). Sin embargo, se percibe cierta imprecisión y ambigüedad en los textos. Dentro del amplio abanico de definiciones en uso para este término la mayoría de textos analizados utilizan la definición realizada por la Comunicación de la Comisión Europea (2013), donde se define como “una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios ecosistémicos” (CE, 2013). No obstante “la falta de consenso sobre una definición precisa y única de infraestructura verde provoca un uso disperso e incluso confuso del concepto, especialmente en la práctica de planificación, observando numerosas divergencias en relación con su objetivo concreto y la escala de implementación” (Feria y Santiago, 2015: 542).

En cuanto a la evolución del concepto, en los últimos años, se observa una creciente tendencia a asociar la IV con los servicios de los ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza, dado que los tres conceptos comparten una raíz similar, aunque la gran diferencia de la IV es que esta herramienta presta más atención al patrón espacial y la conectividad de la matriz territorial (Escobedo et al., 2019). Durante una primera etapa

(finales de los 90) de desarrollo del concepto en la Unión Europea, se percibía un esfuerzo explícito por orientar las estrategias de la IV hacia la conservación y mejora de la conectividad ecológica entre los hábitats más representativos y las áreas de mayor valor ecológico, como es la Red Natura 2000 para evitar la pérdida de biodiversidad. En una segunda etapa, que comienza a principios del siglo XXI, se consolida una tendencia a concebir la IV como una red multifuncional para mejorar las interacciones biológicas y los flujos ecológicos entre los ecosistemas más importantes. En una tercera etapa, en la que nos encontramos actualmente, se promueve un modelo más holístico e integral, en el que la matriz territorial integrado por un mosaico de paisajes, ya no sólo orienta sus estrategias para la conservación de la biodiversidad, sino que tiene vocación para mejorar el suministro de diversos servicios de los ecosistemas y mejorando la conectividad socioecológica. Desde este enfoque más renovador, la matriz, adquiere un peso decisivo para mejorar el funcionamiento del territorio desde un punto biológico, ecológico y social. Esto se explica, porque lo que suceda en la matriz va a afectar a los nodos conformados por los espacios protegidos que albergan una mayor biodiversidad y los corredores que aseguran su conectividad ecológica, por ejemplo, como ocurre con el efecto fragmentador y de frontera de un modelo de urbanización dispersa. A diferencia del modelo convencional de la red ecológica de años anteriores, que otorga más peso a los nodos y las conexiones, este enfoque da mayor protagonismo a los servicios de regulación presentes en los diferentes paisajes que conforman la matriz territorial.

2.3. El territorio en toda su complejidad: retos y limitaciones de la IV

Europa es uno de los continentes más intensamente utilizados del planeta, con el porcentaje más alto de suelo (hasta un 80 %) destinado a asentamientos, sistemas de producción (incluida la agricultura y la silvicultura) e infraestructuras de transporte (AEMA, 2008, p.5). A menudo, el aumento de infraestructuras grises, que se intensifica en las regiones metropolitanas por el crecimiento de la población urbana y el incremento de la movilidad, está generando un contexto de difícil gestión para los paisajes dominados por los usos urbanos y por la evidente ruptura de las tramas socioecológicas de la matriz territorial. A raíz del *urban sprawl* se presenta un importante desafío para los marcos de planificación espacial, y de enfoques integradores para hacer frente a los efectos ambientales, sociales y económicos negativos del crecimiento urbano (Artmann y Inostroza, 2017), entre los que destaca la pérdida de biodiversidad como consecuencia de la transformación y de la fragmentación de los hábitats (Valladares, Gil y Forner, coords., 2017).

No obstante, lo que resulta ser muy pretencioso en una era post-crisis es pensar, tal y como se refleja en diversos artículos, que la implementación de la IV puede representar una alternativa para abordar el viejo y complejo problema de conciliar la conservación y el mantenimiento de las funciones desempeñadas por los ecosistemas naturales con el crecimiento urbano y económico tal y como está actualmente concebido en el modelo territorial contemporáneo. Sobre todo, en una época donde los recursos naturales juegan un papel estratégico en la acumulación del capital, al contrario del entendimiento de la protección de la naturaleza para satisfacer el bien común (Apostolopoulou y Adams, 2015). En relación a lo anterior, las orientaciones sobre conservación de los recursos naturales en la UE no son ajenas al enfoque utilitarista de la naturaleza, tal y como está reflejado en la Estrategia 2020, en las que se considera que “la innovación

basada en la naturaleza, así como las medidas de restauración de ecosistemas y conservación de la biodiversidad, como alternativas que pueden crear nuevas competencias, puestos de trabajo y oportunidades de negocio al crecimiento económico” (CE, 2011: 3). Para Garmendi et al. (2016), esta forma de abordar la política ambiental en la ordenación del territorio supone un riesgo, dado que puede derivar en que el objetivo de conservación de la biodiversidad en la IV se vuelva secundario a las necesidades más amplias del crecimiento económico.

En este contexto, la planificación territorial se enfrenta al reto de provocar cambios en las políticas de desarrollo territorial, a través de la búsqueda de herramientas orientadas para satisfacer el interés general, y a apoyarse en modelos de economía circular, siendo por ello necesario abrir un debate más profundo que incorpore nuevas perspectivas sobre el modelo territorial y urbano contemporáneo y su entorno natural y rural, evitando así que se instaure una tendencia de “lavado-verde”. Como propuesta, Garmendia et al. 2016, consideran en su investigación que es necesario que durante el diseño de los proyectos de IV se reduzca el grado de incertidumbre al asumir que los “espacios verdes” llevan asociados *per se* una mejora en los servicios de los ecosistemas, siendo necesario demostrar las sinergias. Siendo por ello obligatorio “mejorar la comprensión no solo de la conectividad estructural creada por los proyectos de IV (las características físicas del paisaje), sino también la conectividad funcional (qué tan bien podrían moverse los genes, los individuos o las poblaciones) a través de los nuevos paisajes” (Garmendia et al., 2016:3). Por lo que consideramos que la proyección racional de las infraestructuras viarias y el desarrollo de un modelo de movilidad alternativo metropolitano, se convierte en una cuestión vertebral para reducir la fragmentación del sistema de espacios abiertos en las áreas metropolitanas.

2.4. La Multifuncionalidad y la multiescalaridad como pilares de la IV

El marco conceptual de la IV está orientado a que los espacios abiertos estén planificados desde una perspectiva positiva y multifuncional para abordar de forma eficaz los principales desafíos de la urbanización, y para lograr unos resultados óptimos en relación a los servicios de los ecosistemas (Coppola, et al., 2019). Con este objetivo, un gran porcentaje de las investigaciones realizadas a partir de 2015, se han centrado en describir la forma en la que se han integrado efectivamente los servicios de los ecosistemas en los procedimientos de planificación estratégica del uso del suelo (Bezák et al., 2017; Hansen et al., 2015; Kukkala y Moilanen 2017; Di Marino et al., 2019). Sin embargo, se observa en las referencias analizadas un claro sesgo hacia la conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, obviándose en muchos casos el interés por mejorar los resultados en la planificación territorial desde una perspectiva sociológica y participada (ver tabla I). Por ejemplo, la revisión bibliográfica realizada por Coutss y Hann, (2015) concluye que, en general y de forma intencionada, los textos se centran en un subconjunto limitado de servicios de los ecosistemas, así como en los beneficios para la salud derivados de la presencia, el acceso y la exposición a la IV.

Como alternativa, Borelli et al. (2015) proponen abordar la planificación del territorio desde el estudio del paisaje para afrontar mejor los retos ambientales, sociales y políticos complejos y generalizados que trascienden los límites de la gestión tradicional. Para ello, se requiere en primer lugar, un ejercicio de zonificación a escala de paisaje, para

comprender los procesos biofísicos y culturales del suelo no urbanizable, los recursos endógenos, los servicios y valores, para posteriormente ordenar y gestionar en función de la capacidad funcional que tienen las diferentes unidades homogéneas que conforman la matriz territorial con el objetivo de favorecer un mosaico de oportunidades diferentes o por el contrario para preservar y dinamizar aquellas que la población percibe como parte de su identidad cultural (agricultura tradicional, aprovechamientos comunales, forestales, etc.) y capital territorial.

	Dominios	Número de palabras clave
Enfoques	Servicios de los ecosistemas	Artmann e Inostroza, 2019; Arcidiacono et al., 2016; Bezák et al., 2017; Castell et al., 2016; Davies y Laforteza, 2017; Di Marino et al., 2018; Escobedo et al., 2019; Garmendia et al., 2016; Hansen et al., 2015; Hansen et al., 2017; Rodríguez et al., 2015; Wang y Banzhaf, 2018.
	Multifuncionalidad	Arcidiacono et al., 2016; Hansen et al., 2017; Wang y Banzhaf, 2018.
	Planificación multiescala	Wang y Banzhaf, 2018.
	Participación y gobernanza	Haaland y Bosch, 2015; Wilker et al. 2016.
Objetivos	Planificación del paisaje (Landscape planning)	Bezák et al., 2017 ;Borelli et al., 2015 ; Lennon et al., 2016
	Planificación urbana o espacial	Arcidiacono et al., 2016; Coutts y Hahn, 2015; Feria y Santiago, 2017; Feria y Santiago, 2015; Garmendia et al., 2016; Gavrilidis et al., 2019; Hansen et al., 2015; Hansen et al., 2017; Lennon, 2015; Lennon et al., 2016; Rodríguez y Aguilera, Wang y Banzhaf, 2018.
Funciones	Sostenibilidad	Márcio et al., 2016, Haaland y Bosch, 2015; Kabisch et al., 2015; Lennon, 2015; Tavares et al., 2016
	Conectividad de los elementos de la IV	Davies y Laforteza, 2017; Garmendia et al., 2016.
	Resiliencia	Hansen et al., 2015; Lennon et al., 2016;
	Conservación	Coppola et al., 2019; Garmendia et al., 2016.
Ámbitos	Biodiversidad	Garmendia et al., 2016; Kukkala y Moilanen, 2017.
	Espacios agrarios-paisajes agrarios	Yacamán y Mata, 2017.
	Espacios abiertos	Coutts y Hahn, 2015; Kabisch et al., 2015; Kabisch et al., 2016; Hansen et al., 2017; Haaland y Bosch, 2015; Gavrilidis et al., 2019; Yacaman y Mata, 2017; Davies y Laforteza, 2017.

Tabla I. Dominios asociados al marco conceptual de la planificación de la Infraestructura Verde. Fuente: elaborado a partir de revistas científicas evaluadas por pares.

Sin embargo, resulta ineludible llamar la atención sobre el hecho de que sólo unos pocos documentos especifican en el plano conceptual y metodológico el importante papel de la actividad agraria profesional en el mantenimiento de funciones y servicios concretos de la IV como es el abastecimiento alimentario y la conservación de los agroecosistemas (Estreguil et al., 2016; Yacamán y Mata, 2017; Feria y Santiago, 2017; Yacamán et al.,

2019) necesarios para favorecer la sostenibilidad y la resiliencia territorial, en particular, en las áreas metropolitanas y aglomeraciones urbanas, donde la conservación de la biodiversidad y la conectividad de los hábitats dentro de la matriz territorial están más comprometidos. Para ello, Feria y Santiago (2015) destacan que en “aras de una verdadera multifuncionalidad, parece necesario revertir el papel secundario asignado a la agricultura tanto en aplicaciones del concepto de IV como en general dentro de la práctica urbanística” (Feria y Santiago, 2015:112). Desde de este enfoque, la IV debe fortalecer los usos agrarios del suelo desde una perspectiva multifuncional y territorializada, mediante la elaboración de directrices específicas para la activación de la agricultura periurbana, asegurando de esta forma la producción de alimentos frescos, saludables y de proximidad, la preservación de suelos de alto valor agrológico, y el disfrute y el acceso a los paisajes de la agricultura (Yacamán y Mata, 2017).

Pero en general, en el campo de la defensa y activación productiva de los espacios agrarios periurbanos en las grandes ciudades y áreas metropolitanas se ha avanzado muy poco desde la planificación estratégica. Este aspecto no es trivial por dos cuestiones: primero, porque el alto precio del suelo agrario en los entornos urbanos está siendo un factor explicativo importante de la desagrarización económica de las áreas urbanas, lo que está generando a su vez la pérdida de valiosos agroecosistemas y de sus funciones, valores y servicios asociados; y en segundo lugar, porque a medida que la población mundial incrementa significativamente su presencia en las ciudades y sus entornos próximos, los desafíos para mantener la calidad de vida en el medio urbano y asegurar la seguridad alimentaria requieren cada vez mayor atención.

De acuerdo con todo ello, incorporar el espacio agrario en un sentido proactivo a la IV resulta fundamental, sobre todo en las ciudades mediterráneas, dados los fuertes vínculos tradicionales con sus entornos agrícolas (Cerrada et al., 2018), con objeto de contribuir a mejorar el metabolismo económico de las ciudades. Por eso, desde la óptica de las renovadas políticas agroalimentarias y desde los compromisos que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje, la conservación y la dinamización de los paisajes de la agricultura desde una perspectiva multifuncional y territorializada constituye a la vez una oportunidad y un reto para potenciar los diferentes servicios ecosistémicos que proveen, contribuyendo así a fortalecer la resiliencia urbana y la conectividad funcional de la matriz.

Uno de los principales problemas en la escala territorial, en el actual contexto de la globalización y la liberalización de las políticas de suelo, es que las áreas metropolitanas contemporáneas sufren grandes cambios producidos por el *urban sprawl*, que provoca una intensa competencia por el uso del suelo, en la que suelen salir ganando las demandas para el crecimiento urbano y el aumento de infraestructuras viarias (Cerrada-Serra et al., 2018), reduciéndose la disponibilidad y acceso a los espacios abiertos, componente esencial para mantener la salud y el bienestar humano de los residentes urbanos por los múltiples beneficios ambientales y sociales que generan (Kabisch et al. 2016). Se trata de un problema que se agudiza por los procesos especulativos y las expectativas de elevadas plusvalías generadas por las reclasificaciones de suelo rústico a urbano de los terrenos cercanos a las ciudades, con la consiguiente inseguridad de los contratos de arrendamiento rústicos y el colapso del mercado de tierras para la producción agraria (Yacamán, et al., 2019). Por todo ello, consideramos que una parte importante de la

dimensión estratégica de la IV se debe concretar en la búsqueda de soluciones que provengan de la comprensión de los efectos que tienen las políticas económicas sobre el modelo de ocupación del territorio y sobre el “valor” del mercado del suelo a diferentes escalas, lo que supone un planteamiento innovador al superarse el enfoque exclusivo de la zonificación urbanística y otorgar mayor peso y significado a las iniciativas de planificación ambiental de los espacios abiertos.

Frente a la amplia reflexión llevada a cabo por la literatura científica reciente sobre el enfoque multifuncional de la IV, Davies y Laforteza (2016) señalan que la planificación multiescalar ha sido menos tratada y sigue habiendo importantes lagunas al respecto sobre su alcance y consideración en las estrategias de planificación de la IV de los espacios abiertos en Europa. En el caso europeo, este hecho se puede explicar porque las competencias en materia de ordenación del territorio existentes en los países miembros son diversas como también lo son las diferentes filiaciones disciplinares y enfoques en la materia. Autores como Arcidiacono et al. (2016), que profundizan sobre el enfoque multiescalar en la IV, argumentan que para mejorar su implementación se requiere un marco legislativo flexible y en cascada que regule los instrumentos de planificación: por ejemplo, la promoción de los marcos de la IV a escala regional debería exigir acciones operativas a nivel local, para que puedan concretarse los objetivos que persigue, (Arcidiacono et al., 2016), todo ello acompañado por fórmulas de concertación que favorezcan la gobernanza territorial descentralizada entre diferentes escalas de gobierno en la formulación de un proyecto enraizado en lo local, pero con proyección metropolitana y regional para introducir racionalidad y calidad ante los procesos expansivos de las aglomeraciones urbanas (Mata, 2018).

Para evitar cambios desordenados e insostenibles en los usos de suelo, la unidad funcional recomendada para “el diseño, ordenación y gestión de la IV debe ser de carácter supramunicipal, puesto que permite dotar de protección efectiva a los recursos naturales y paisajísticos presentes en el territorio a la escala real en la que se producen los grandes procesos de cambio que amenazan su integridad” (Feria y Santiago, 2017:112). Esto debe ir acompañado de la toma en consideración de las particularidades y percepciones de la población de cada lugar, mediante la caracterización de los diferentes conjuntos paisajísticos de la matriz funcional, como espacios de intercambio entre la naturaleza y la sociedad durante diferentes contextos ambientales e históricos, lo que permite gestionar de forma inteligente e integrada el capital natural y los recursos endógenos. Desde esta perspectiva, interesan las diferentes representaciones de los grupos y agentes sociales, en las acciones de planificación territorial, sobre todo, para que la IV sirva como herramienta de negociación y consenso en aras de mejorar la sostenibilidad territorial.

2.5. Cooperación territorial, gobernanza descentralizada y participación en el diseño y gestión de la IV

La planificación estratégica ha avanzado para proporcionar soluciones innovadoras que van más allá de los enfoques sectoriales para la protección de espacios naturales y la ordenación de los usos del suelo. En este sentido, son diversos los autores que reflexionan sobre la importancia de avanzar en una planificación colaborativa, de carácter integral, que conduzca hacia una nueva cultura del territorio y no sólo al desarrollo de

proyectos (Hildenbrand, 2017, Camagni, 2003; Farinós, 2015; Zoido, 2007; Mata Olmo, 2006). Desde este enfoque, la planificación pasa a ser concebida como un proceso cíclico (que incluye diseño, implementación y evaluación) en el que interactúan diversos grupos de actores (expertos, técnicos, políticos y sociedad civil), de forma compleja e incluso interactiva, en el marco de la postnormalidad (Farinós Dasí, 2017: 14).

Por ejemplo, el potencial de las metodologías asociadas a la “Investigación-Acción-Participación (IAP), para abordar la complejidad de presiones y oportunidades de las áreas metropolitanas durante las tareas de planificación y gestión son bien conocidos, y en la actualidad se desarrollan continuamente técnicas innovadoras para mejorar el potencial de la participación ciudadana. Estas técnicas pueden ser definidas como un método que se focaliza en crear un cambio desde lo “individual” a lo “colectivo”, lo que genera un proceso de intercambio y de construcción del conocimiento colectivo lo que puede inducir en acciones de cambio (Matarán y Yacamán, 2019). Su uso durante el proceso de planificación, puede favorecer acuerdos entre agentes de un territorio lo que puede ayudar a promover acciones y estrategias de mejora y valoración de las diferentes unidades del paisaje que conforman la matriz territorial, una vez el proyecto se haya institucionalizado. Evaluar las dinámicas del paisaje, para posteriormente definir los objetivos de calidad paisajística en cada uno de los grandes conjuntos paisajísticos que conforman la matriz mediante el uso de técnicas de participación, para después elaborar un plan de gestión en el que se concreten actuaciones concretas que han de realizar los diferentes agentes públicos como privados, supone dotar de coherencia al proceso de gestación de la IV.

Desde el reconocimiento, de la importancia de las técnicas y metodologías de participación, para Wilker et al., 2016, es necesario invertir en mejorar el proceso de participación y gobernanza según los resultados obtenidos en el proyecto de investigación internacional destinado a demostrar cómo la participación local en la planificación estratégica de la IV puede mejorar la cohesión social y la eficiencia de la planificación. Según los resultados obtenidos, se demuestra que proporciona mayores beneficios sustanciales en calidad, aceptación y legitimación en el diseño y durante la ejecución, lo que permite asegurar su estabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos autores remarcan que la cuestión clave en los procesos de participación en planificación, se refiere a determinar correctamente cuales de los grupos de interés identificados deben ser integrados en cada una de las diferentes fases de participación. Para estos autores, la respuesta resulta crucial para elegir correctamente el método o técnica más adecuada, lo que en definitiva genera un impacto fundamental durante todo el proceso de participación. Estamos de acuerdo, con Wilker et al., 2016, en que el resultado de no escoger el método o técnica adecuada de participación puede derivar en que se genere un nivel desigual de poder entre los agentes participantes, por ejemplo, en lo relativo a los mecanismos de control de la tierra o en determinados usos del suelo sobre otros.

En relación a lo anterior, es destacable mencionar, la ausencia manifiesta en los textos objeto de la investigación, de la mención de órganos, entes o figuras de gobernanza a diferentes escalas orientados a la gestión del suelo y los valores de la IV, cuestión que a nuestro parecer resulta clave por dos razones: primero, porque en general la dimensión espacial de la IV abarca tanto espacios públicos de carácter municipal o regional como

de titularidad privada; y segundo, porque desde la dimensión funcional de la IV, se trata de una figura que no sólo se enfoca exclusivamente hacia la protección ambiental sino también a la gestión territorial, por lo que es necesario lograr acuerdos de consenso para que pueda conseguir mejorar los objetivos de conectividad, conservación de los ecosistemas, de la calidad de vida y del desarrollo de diferentes actividades productivas.

3. Reconstrucción del concepto de la IV. El territorio como un sistema: la planificación socioecológica

Una vez realizado el estado de la cuestión más reciente de la IV, y detectadas las principales limitaciones y retos sobre la eficacia de la figura, se enumeran algunos aspectos que se consideran cruciales para integrar en los procesos de planificación, de modo que la IV pueda ayudar a minimizar los impactos derivados de los cambios de uso del suelo en lo referente a ruptura de las tramas socioecológicas heredadas, territorios fragmentados, pérdida de conectividad y deterioro de la biodiversidad, y para que pueda mejorar su eficacia no sólo en términos ecológicos sino también económicos y sociales. Las cuestiones que a continuación se enumeran recogen algunas ideas-fuerza desarrolladas en documentos de referencia a nivel internacional para una Ordenación Territorial renovada (ETE, 1999; Libro Verde de la Cohesión territorial, 2007-2009; Agenda Territorial Europea, 2011; Nueva Agenda Urbana Hábitat III, Quito ONU) y sirven de base para poder abordar la matriz biofísica, incluida la IV, las funciones y los servicios de los ecosistemas desde un enfoque holístico en las diferentes fases del proyecto territorial, desde el diagnóstico a la formulación del “modelo territorial” y su seguimiento (Mata y Montes, 2019).

- 1) Poner **el foco en los vínculos entre sistemas ecológicos y humanos**, no solo en sus componentes y los servicios que generan. Los servicios no tienen sentido por sí mismos sino como vínculos entre ecosistemas /biodiversidad y bienestar de la sociedad.
- 2) Optar por un **modelo de planificación socioecológica del territorio**: la búsqueda de sinergias entre flujos de suministro y de demanda de servicios a través de la conservación y **gestión de las tramas socioecológicas**.
- 3) Considerar una de las claves de una planificación territorial renovada **el respeto los límites biofísicos de los ecosistemas** para mantener sus funciones y capacidad de generar servicios. Sin la funcionalidad de la matriz biofísica del territorio no hay modelo sostenible.
- 4) Reconocer la importancia de la percepción e implicación de los actores en la toma de decisiones: **el paisaje como percepción del carácter del territorio** y de los servicios que generan los criptosistemas, una excelente **vía de participación y concertación social**.
- 5) Asumir el reto de **la gobernanza multi-nivel y multi-actores**, en la que la OT aparece como institucionalidad normativa.

4. Algunas reflexiones conclusivas

En una época de intensos cambios en los usos del suelo derivados de procesos urbanos expansivos y, con frecuencia, escasamente planificados de acuerdo con criterios ecosistémicos, la IV se muestra como una herramienta eficaz y de gran potencial para la ordenación estratégica del sistema de espacios abiertos, en particular en las áreas metropolitanas y de aglomeración urbana. No obstante, para reforzar la eficacia de la IV en relación a los objetivos que persigue la planificación territorial según la Carta Europea de Ordenación del Territorio (CE, 1983) -desarrollo socioeconómico equilibrado, mejora de la calidad de vida, protección del medio ambiente y utilización racional de los recursos y el territorio-, queda patente a partir de la revisión bibliográfica realizada la necesidad de seguir profundizando en la forma de mejorar el tratamiento multifuncional de los diferentes usos del suelo, considerando no sólo los espacios naturales, sino también los espacios agrarios (o al menos algunos de ellos con agrosistemas equilibrados en el manejo de los recursos), y las sinergias positivas entre campo-ciudad. Sobre lo anterior, los espacios agrarios periurbanos deberían ser consideradas como piezas estratégicas para el mantenimiento de las funciones y servicios de los ecosistemas (porque sin funcionalidad no hay servicios), para el desarrollo de actividades multifuncionales vinculadas con el paisaje agrario y como base territorial para mejorar la seguridad alimentaria de los territorios.

La revisión bibliográfica pone claramente de manifiesto que la mayoría de las investigaciones más recientes sobre la IV giran principalmente en torno a dos asuntos: los servicios de los ecosistemas y el tratamiento del sistema de espacios abiertos, obviando otras cuestiones fundamentales para la gestión y ordenación territorial, como son, por ejemplo, la funcionalidad agraria de determinados hábitats de interés integrables en la IV y de la propia matriz territorial.

Concluimos que con el objetivo de mejorar la protección, conectividad ecológica y territorial y la gestión de la IV insertada en la matriz territorial en la escala metropolitana, es esencial adoptar un enfoque socioecosistémico que integre cuatro pilares en el proceso de diseño y planificación estratégica de la IV: multifuncionalidad de los componentes de la IV y de la matriz territorial que la alberga; multiescalaridad; gobernanza descentralizada, y colaboración multidisciplinar.

Con objeto de reforzar la eficacia de la figura es necesario profundizar en cuestiones que nos parecen esenciales como, por ejemplo, los órganos de gobierno y gestión en las distintas escalas de aplicación (local, supramunicipal, metropolitano) y la integración de metodologías participativas a lo largo del proceso, que ayuden a legitimar la diversidad de necesidades y demandas de los diferentes grupos y agentes presentes en el territorio.

Por último, es preciso subrayar que hay que avanzar en el debate sobre la concreción de acciones que puedan ayudar a introducir racionalidad y calidad en los procesos de crecimiento de las áreas metropolitanas, de acuerdo con contexto territorial y atendiendo los problemas específicos de cada lugar. En este sentido, la planificación de la IV debería hacer frente a algunos retos y, entre las que destacamos las siguientes:

- a) Promover la planificación multiescalar, para evitar que los límites administrativos se conviertan en una barrera del funcionamiento biofísico de los ecosistemas.
- b) Mejorar la gobernanza y la participación para evitar la desconexión con los intereses de la población local.
- c) Adoptar el enfoque y tratamiento multifuncional de los diferentes paisajes que conforman la matriz en la que se integra y adquiere todo su sentido la IV, sobre todo en las áreas de urbanización expansiva, para fomentar usos tradicionales de esos espacios como la agricultura.
- d) Entender la matriz territorial como un sistema socioecológico para poder mejorar la gestión de las relaciones humanas y ecológicas en toda su complejidad y asegurar los servicios ecosistémicos y paisajísticos sobre la base del mantenimiento de funciones sostenibles.
- e) En definitiva, concretar la definición de la IV en la práctica de la planificación y arbitrar marcos de gobierno para mejorar la ordenación, protección y gestión del suelo no urbanizable en contextos metropolitanos de creciente saturación y deterioro ambiental.

5. Experiencias en España y las Comunidades Autónomas. El reto de la implementación de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde

5.1. Sobre la Estrategia de Infraestructura Verde y de la conectividad y restauración ecológicas

Como ya se ha señalado, el Estado español adquirió en 2015, con el más alto rango legal, el compromiso de aprobación en tres años e implementación posterior, de acuerdo con las comunidades autónomas, de la EEIVCRE. Aunque no se ha cumplido con el plazo de aprobación, se dispone desde fines de 2017 de unas *Bases científico-técnicas* para la citada Estrategia y de un borrador de Directrices que permiten orientar la metodología de identificación de los componentes posibles de la IV en cualquier territorio y a distintas escalas, y, por tanto, en el ámbito de la comarca de las Vegas al que se refiere este proyecto.

Las Bases y, sobre todo, el borrador de Estrategias, siguiendo muy de cerca la concepción de la IV de la Comisión Europea, y las recomendaciones para su aplicación de la misma instancia, asumen la multifuncionalidad, la multiescalaridad y la necesidad de la coordinación y cooperación interadministrativa como base de la gobernanza de la IV, junto con la implicación de las poblaciones y actores concernidos. No es momento de detenerse aquí en los concienzudos estudios y diagnósticos de los expertos que participaron en los trabajos de las *Bases científico-técnicas*, asumidos por este informe.

A modo de síntesis, se insertan aquí algunas figuras que esquematizan el marco lógico de la Estrategia, su multiescalaridad (de la escala local a la europea), su multifuncionalidad y un esquema teórico de componentes.

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/basescientifico-tecnicaeeivcre_tcm30-479558.pdf

Fuente: Elaboración propia a partir EEIVCE. Bases científico-técnicas (2017).

Cuadro 4: Acciones de la UE en materia de infraestructura verde en diferentes niveles

Cifras y texto adaptados de las Recomendaciones del Grupo de trabajo sobre infraestructura verde en http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm.

El doble alcance de la multiescalaridad:

- Integración funcional de componentes a distintas escalas.
- Gobierno compartido de la multiescalaridad en un Estado compuesto: coordinación y cooperación

El documento base de la EEIVCRE se plantea desde la AGE, pero se alimenta de las experiencias regionales y locales

SWD (2013) 155

Fuente: R. Mata (2017): "Infraestructura Verde, un término nuevo para ideas antiguas y procesos de planificación ecológica y territorial en marcha" (Conferencia en el Club de Debates Urbanos).

Componentes territoriales de la Infraestructura verde

Fuente: Gwent Wildlife Trust (<http://www.gwentwildlife.org>)

Conseguir en la práctica el carácter multifuncional y multiescalar de la Estrategia supone contar con la cooperación y coordinación de los distintos niveles de la administración pública -Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales- mediante mecanismos e instrumentos que aseguren la implementación de la IV de acuerdo con las competencias de cada instancia. La estrategia concede especial importancia a este aspecto de la multiescalaridad en términos espaciales, que implica un modelo de gobernanza coordinada y compartida. A ello se refiere, de hecho, la META 5 de la EEIVCRE sobre su carácter multiescalar, y la META 08: Asegurar la coordinación interadministrativa en el desarrollo de la infraestructura verde.

5.1.1. Las metas de la Estrategia

Las metas de la estrategia a alcanzar en 2050 se formulan de acuerdo con lo establecido en la Ley 33/2015 y son la nueve siguientes:

META 00. Identificar y cartografiar los elementos de la IV terrestre y marina.

META 01. Evitar la fragmentación y pérdida de conectividad provocada por el desarrollo de infraestructuras y usos del suelo.

META 02. Promover la restauración ecológica de elementos asociados a la infraestructura verde.

META 03. Promover, gestionar adecuadamente y garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de los elementos ligados al desarrollo de la infraestructura verde.

META 04. Asegurar la resiliencia de la infraestructura verde frente al cambio climático.

META 05. Asegurar la coherencia multiescalar en el desarrollo de la infraestructura verde.

META 06. Integrar el desarrollo de la infraestructura verde en la planificación y la ordenación territorial y las políticas sectoriales.

META 07. Integrar el desarrollo de la infraestructura verde en la evaluación ambiental.

META 08. Asegurar la coordinación interadministrativa en el desarrollo de la infraestructura verde.

META 09. Asegurar la adecuada comunicación, educación y participación de los grupos de interés y la sociedad en el desarrollo de la infraestructura verde.

Tales metas están directamente relacionadas con el logro de los siguientes **objetivos**:

- a) Mejorar, conservar y restaurar la biodiversidad, incrementando la conectividad espacial y funcional entre las áreas naturales y seminaturales, mejorando la permeabilidad del paisaje y mitigando la fragmentación.
- b) Mantener, fortalecer y, donde sea posible, restaurar el funcionamiento de los ecosistemas con el fin de garantizar el aporte de múltiples Servicios Ecosistémicos (SE) y culturales.

- c) Reconocer el valor económico de los SE y aumentar su valor mediante el fortalecimiento de su funcionalidad.
- d) Mejorar el vínculo social y cultural con la naturaleza y la biodiversidad, reconociendo y aumentando el valor económico de los SE y creando incentivos para que las partes interesadas y la sociedad se involucren en su mantenimiento y mejora.
- e) Minimizar la expansión urbana y sus efectos negativos sobre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las condiciones de calidad de vida.
- f) A fin de mitigar y adaptarse al cambio climático, aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente a riesgos naturales: inundaciones, escasez de agua y sequías, erosión costera, incendios forestales, deslizamientos de tierra y avalanchas, entre otros.
- g) Favorecer un mejor uso del territorio en Europa.
- h) Contribuir a una vida saludable y unos lugares mejores para vivir, el aprovisionamiento de espacios abiertos y oportunidades de esparcimiento, el aumento de las conexiones entre el medio rural y urbano, el desarrollo de sistemas sostenibles de transporte, y el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a la comunidad.

5.1.2. Las Directrices

Por último, desde el punto de vista operativo de este proyecto, merecen una mención especial las Directrices elaboradas por el grupo de expertos colaboradores en el desarrollo de la EEIVCRE, en parte incorporadas al borrador de la Estrategia. Se organizan en cuatro grandes bloques:

1. Directrices generales para la identificación e implementación territorial de la Infraestructura Verde y para la Conectividad y Restauración Ecológicas (Mata, 2017).
2. Directrices para las políticas sectoriales (Magnaleno, 2017).
3. Directrices para la política urbanística y la planificación territorial (Díez de Revenga Martínez, coord., 2017).
4. Directrices para la implementación y difusión de la Estrategia (Molina Moreno, coord., 2017).
- 5.

5.2. Sobre la Infraestructura Verde en las Comunidades Autónomas

También en el caso español, junto a ese compromiso de la Administración General del Estado, hay que destacar y evaluar la adopción de la IV como objetivo y herramienta de planificación territorial por parte de una comunidad autónoma, la valenciana, que la incorpora ya a su ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de 2004, la desarrolla en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana de 2010, la fortalece en la vigente Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y la está aplicando recientemente en la elaboración de distintos planes territoriales de escala subregional, en concreto en el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), aprobado en 2018, y otros en marcha sobre las áreas metropolitanas de Valencia, Castellón y Alicante-Elche.

Es importante subrayar que la concepción e implementación de la IV en la Comunitat Valenciana, anterior a su formulación por parte de la UE, integra no solo elementos de distinto interés ecológico, desde lo urbano a lo rural, sino también espacios agrarios valiosos, áreas sujetas a riesgos naturales, y paisajes de interés cultural y visual. De esa forma, la IV se concibe más bien como una herramienta para garantizar y promover la calidad ambiental y paisajística del territorio, excluyendo de la urbanización los terrenos incluidos dentro de ella tanto por el planeamiento territorial como urbanístico, que como un instrumento específico de conservación de la biodiversidad y de conexión y restauración ecológicas.

Fuente: *Libro de síntesis de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (2012)*
<http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde>

Fuente: Elaboración propia a partir de la Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia (2017) <http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/pat-horta-de-valencia>

Más recientemente, otras comunidades autónomas están incorporando también la IV, con un contenido más ecológico de acuerdo con la Comunicación de la Comisión de 2013, en la revisión en marcha de sus instrumentos regionales de ordenación del territorio, como es el caso de la DOT del País Vasco, o en la nueva formulación de este tipo de planes, como en las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura, actualmente en fase de Aprobación inicial.

Fuente: Revisión de la Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (2018) https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dots_nuevo/es_def/adjuntos/MAPA_APROB_PROV%20diligenciad_o.pdf

Junto a los primeros avances en materia de reconocimiento legal e implementación de la IV a escala nacional y en algunas comunidades autónomas, es importante recordar también que son relativamente numerosos los planes de ordenación del territorio de escala comarcal o subregional que han abordado la definición y regulación de sus respectivos sistemas de espacios abiertos dentro de la formulación del modelo territorial con criterios ecosistémicos.

En estos casos, como ocurre explícitamente en el Plan Territorial Insular de Menorca (PTI de 2003, en revisión actualmente), en algunos Planes Territoriales Parciales aprobados en Cataluña y en otros recogidos en un estudio de Europarc-España sobre integración de los espacios protegidos en la planificación territorial (Mata Olmo, 2006) y en otras publicaciones recientes (Gurrutxaga San Vicente, 2011; Cruz, Oliveira y Santiago, 2017), el objetivo de conectar ecológica y territorialmente los hábitats de mayor interés se plantea con una fundamentación ecosistémica, de acuerdo en determinados casos con los postulados de la ecología del paisaje, por lo que pueden considerarse precursores de lo que plantea a hora la Infraestructura Verde. Es más, alguno de estos planes territoriales, como el PTI de Menorca, en su ordenación del suelo rústico, no solo garantiza la protección de los terrenos de mayor valor ecológico y sus “conexiones”, como preconiza la IV, sino que actúa también protegiendo la denominada “matriz territorial”, en la que se inserta la IV, garantizando sus funciones.

Plan Territorial Insular de Menorca (2003)

Conexión de las áreas naturales protegidas a partir de las estructuras ecológicas del paisaje

Plan Territorial Insular de Menorca (2003)

Conexión de las áreas naturales protegidas a partir de las estructuras ecológicas del paisaje

Fuente: Mata Olmo (2006) http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/monografia_1.pdf

Todo ello pone de manifiesto que, aunque la IV de la Comunicación de 2013 abre un camino y un compromiso de las administraciones concernidas, hay antecedentes valiosos de planificación territorial que ya habían asumido la necesidad de actuar sobre el sistema ecológico desde el territorio, velando no solo por la calidad de la biodiversidad y la conectividad de los hábitas que la sustentan, sino por la matriz territorial que da sentido a la IV y en la que los usos agrarios del suelo son en muchos casos determinantes. Es esta manera de proceder una fuente inspiración y de fundamentación para el establecimiento de una Infraestructura Verde en la comarca de Las Vegas, integrada en su matriz territorial de base agraria, cuya conservación y gestión merecen también la atención de esta propuesta estratégica.

Bibliografía

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). (2006). *Uso del suelo*. Copenhagen.

AGENDA TERRITORIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (2007). *Hacia una Europa más competitiva y sostenible de regiones diversas*, acordada con ocasión de la Reunión Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial en Leipzig, 24-25 mayo.

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). (2015). *Infraestructura verde: una vida mejor mediante soluciones naturales*, 1–7.

Antonio Marcio Tavares, T., Paula, Santos Ceryno Annibal, S., & Arne, R. (2016). Sustainable infrastructure : A review and a research agenda. *Journal of Environmental Management*, 184, 143–156.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.09.080>

Apostolopoulou, E., & Adams, W. M. (2015). Neoliberal capitalism and conservation in the post-crisis era: The dialectics of “Green” and “Un-green” Grabbing in Greece and the UK. *Antipode*, 47(1), 15–35. <https://doi.org/10.1111/anti.12102>

Arcidiacono, A., Ronchi, S., & Salata, S. (2016). Managing multiple ecosystems services for lanscape conservation: A green Infrastructure in Lombardy Region. *Procedia Engineering*, 161, 2297–2303. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.831>

Artmann, M., & Inostroza, L. (2019). Ecological Indicators. *Ecological Indicators*, 96, 3–9. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.10.059>

Austin, G. (2014): *Green Infrastructure for Landscape Planning. Integrating Human and Natural Systems*, Oxford, Routledge.

Bezák, P., Mederly, P., Izakovičová, Z., Špulerová, J., Bezák, P., Mederly, P., & Jana, Š. (2017). Divergence and conflicts in landscape planning across spatial scales in Slovakia : An opportunity for an ecosystem services-based approach ? Slovakia : An opportunity for an ecosystem services-based approach ? *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*, 13(2), 119–135.
<https://doi.org/10.1080/21513732.2017.1305992>

Borelli, S., Chen, Y., Conigliaro, M., & Salbitano, F. (2015). Green infrastructure : a new paradigm for developing cities. In *World Forestry Congress Conference Paper* (pp. 7–11). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1689.8320>

Castell Puig, C., Baró, F., & Pino, J. (2016). Castell et al., 2016.pdf. In A. I. de O. del T. FUNDICOT (Ed.), *La planificación de los espacios libres a escala local y regional. Una aproximación desde los servicios ecosistémicos y la infraestructura verde*. Fuerteventura, 25, 26 y 27 de mayo 2016: Congreso Internacional de Ordenación del Territorio.

Camagni, R. (2003). *Incertidumbre, capital social y desarrollo local: enseñanzas para una gobernabilidad sostenible del territorio*. *Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research*, (2), 31-57.

- Cerrada-Serra, P., Colombo, L., Ortiz-Miranda, D., & Grando, S. (2018). Access to agricultural land in peri-urban spaces : social mobilisation and institutional frameworks in Rome and Valencia. *Food Security*, 10(6), 1325–1336.
- City Council of Edinburgh (2016) Open Space 2021. Edinburgh's Open Space Strategy. http://www.edinburgh.gov.uk/info/20178/park_management_and_rules/427/open_space_strategy
- Comisión Europea (CE) (2011). *Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones*. Bruselas, 3.5. COM(2011) 244 final. https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf
- Comisión Europea (CE) (2013). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, Al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa*. Bruselas, 6.5.2013, COMO 249 final. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
- Coppola, E., Roupahel, Y., Pascale, S. De, & Lucia, B. De. (2019). Ameliorating a Complex Urban Ecosystem Through Instrumental Use of Softscape Buffers : Proposal for a Green Infrastructure Network in the Metropolitan Area of Naples. *Frontiers in Plan Science*, 10(April), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00410>
- Coutts, C., & Hahn, M. (2015). Green Infrastructure , Ecosystem Services , and Human Health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 12, 9768–9798. <https://doi.org/10.3390/ijerph120809768>
- Cruz Villalón, J., Oliveira Neves, G. S. de, & Santiago Ramos, J. (2017). El espacio libre en la planificación territorial: análisis comparado de las áreas metropolitanas en España. *Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales*, (193), 401–416. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6308755>
- Davies, C., & Laforteza, R. (2017). Land Use Policy Urban green infrastructure in Europe : Is greenspace planning and policy compliant ? *Land Use Policy*, 69(June), 93–101. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.018>
- Di Marino, M., Tiitu, M., Lapintie, K., Viinikka, A., & Kopperoinen, L. (2019). Land Use Policy Integrating green infrastructure and ecosystem services in land use planning . Results from two Finnish case studies. *Land Use Policy*, 82(July 2018), 643–656. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.01.007>
- European Environment Agency (EEA), (2015). *European environment — state and outlook 2015: Assessment of global megatrends*. Copenhagen. <https://www.eea.europa.eu/soer>
- Escobedo, F. J., Giannico, V., Jim, C. Y., & Sanesi, G. (2019). Urban Forestry & Urban Greening Urban forests , ecosystem services , green infrastructure and nature-

- based solutions : Nexus or evolving metaphors ? *Urban Forestry & Urban Greening*, 37(November 2017), 3–12. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.02.011>
- Estreguil, C., Caudullo, G., Rega, C., & Paracchini, M. L. (2016). *Enhancing Connectivity Improving Green Enhancing Connectivity Improving Green Infrastructure. Cost-benefit solutions for forest and agri-environment A pilot study in Lombardy*. England: Joint Research Centre, the European Commission's in-house science service. <https://doi.org/10.2788/170924>
- Farinós Dasí, J. (2017). Bases conceptuales para la gestión territorial : inteligencia territorial y ética práctica. In J. Vitale & E. Al. (Eds.), *Observatorios territoriales para el desarrollo y la sustentabilidad de los territorios* (pp. 12–25). INTA Ediciones.
- Farinós Dasí, J. (2006). Gobernanza territorial de ámbito metropolitano, en A. Serrano (coord.) y J. Farinós Dasí (ed.), *Planificación y patrimonio territorial como instrumentos para otro desarrollo*, pp. 323-334.
- Feria Toribio, J. M. F., & Santiago Ramos, J. (2017). Nature and the city. prospects for the integration of green infrastructure in Spanish metropolitan plans. *Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles*, 2017(74), 539–544. <https://doi.org/10.21138/bage.2447>
- Feria Toribio, J. M., & Santiago Ramos, J. (2015). El concepto de infraestructura verde y su potencial aplicación a los instrumentos de ordenación territorial de escala metropolitana. In *El reto de la planificación y observación territorial en Iberoamérica para el siglo XXI: dinámicas, procesos, experiencias y propuestas*. Lisboa: Centro de Estudios Geográficos y la Universidad de Lisboa.
- Garmendia, E., Apostolopoulou, E., & Adams, W. M. (2016). Biodiversity and Green Infrastructure in Europe : Boundary object or ecological trap ? *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.003>
- Garzón García, R. (2019). Hacia la reordenación del espacio libre a escala territorial: nuevos paradigmas y análisis del planeamiento subregional andaluz. *Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*, LI, N° 199, 63–80.
- Gavriliadis, A. A., Niță, M. R., Onose, D. A., Badiu, D. L., & Năstase, I. I. (2019). Methodological framework for urban sprawl control through sustainable planning of urban green infrastructure. *Ecological Indicators*, 96, 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.10.054>
- Gobierno de Inglaterra, (2016). *Green Infrastructure Planning Practice Guidance*. Londres, Inglaterra. Retrieved from https://biodiversity.europa.eu/countries_old/gi/united-kingdom
- Grădinaru, S. R., & Hersperger, A. M. (2019). Green infrastructure in strategic spatial plans: Evidence from European urban regions. *Urban Forestry and Urban Greening*, 40, 17–28. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.04.018>

- Haaland, C., & Bosch, C. K. Van Den. (2015). Urban Forestry & Urban Greening Challenges and strategies for urban green-space planning in cities undergoing densification : A review. *Urban Forestry & Urban Greening*, 14(4), 760–771. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.07.009>
- Hansen, R., Frantzeskaki, N., Mcphearson, T., Rall, E., Kabisch, N., Kaczorowska, A., ... Pauleit, S. (2015). The uptake of the ecosystem services concept in planning discourses of European and American cities. *Ecosystem Services*, 12, 228–246. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.11.013>
- Hansen, R., Stahl, A., Jagt, A. P. N. Van Der, Rall, E., & Pauleit, S. (2017). Planning multifunctional green infrastructure for compact cities : What is the state of practice ? *Ecological Indicators*, (August), 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.09.042>
- Hildenbrand Scheid, A. (2016). *Gobernanza y planificación territorial en las áreas metropolitanas. Análisis comparado de las experiencias recientes en Alemania y de su interés para la práctica en España*. Valencia: Publicacions de la Universitat de València.
- Kabisch, N., Qureshi, S., & Haase, D. (2015). Human-environment interactions in urban green spaces - A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.08.007>
- Kabisch, N., Strohbach, M., Haase, D., & Kronenberg, J. (2016). Urban green space availability in European cities. *Ecological Indicators*, 70, 586–596. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.02.029>
- Kukkala, A. S., & Moilanen, A. (2017). Ecosystem services and connectivity in spatial conservation prioritization. *Landscape Ecology*, 32(1), 5–14. <https://doi.org/10.1007/s10980-016-0446>
- Kryshen et al. (2013) On the boundaries of the Green Belt of Fennoscandia. *Труды Карельского научного центра РАН* (2), 92–96
- Lennon, M. (2015). Green infrastructure and planning policy: a critical assessment. *Local Environment*, 20(8), 957–980. <https://doi.org/10.1080/13549839.2014.880411>
- Lennon, M., Scott, M., Collier, M., & Foley, K. (2016). The emergence of green infrastructure as promoting the centralisation of a landscape perspective in spatial planning – the case of Ireland. *Taylor & Francis Journals*, 42(2), 146–163. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1680/geot.2008.T.003>
- Mata Olmo, R. (2018). Agricultura Periurbana y estrategias agroalimentarias en las ciudades y áreas metropolitanas españolas. Viejos problemas, nuevos proyectos. In N. BARÓN & J. ROMERO (Eds.), *Cultura territorial e innovación social. ¿Hacia un nuevo modelo metropolitano en Europa del Sur?* (pp. 369–390). Valencia, España: Valencia, Publicaciones de la Universitat de València.

- Mata Olmo, R. (2017). “Directrices generales para la identificación e implementación territorial de la Infraestructura Verde, y para la conectividad y restauración ecológicas”, en *Directrices Estrategia estatal IVCRE. Documentos científicos de apoyo para la elaboración de la EEIVCRE*, Madrid, Ministerio de Transición Ecológica.
- Mata Olmo, R. (2006). Desarrollo sostenible, insularidad y gobierno del territorio: la experiencia del PTI de Menorca. *Boletín de la Asociación de geógrafos españoles*, (41), 183-198.
- Mata Olmo, R. (2006): Integración de los espacios naturales protegidos en la ordenación del territorio. Madrid, EUROPARC-España, Fundación Fernando González Bernáldez, Serie Monografías EUROPARC-España, 120 pp. ISBN 84-932979-4-1
- Mell, I. (2010): Green Infrastructure: concepts, perceptions and its use in spatial planning. School of Architecture, Planning and Landscape Newcastle University.
- Molina Romero, J.R. (2017). “Directrices para la difusión e implementación de la Estrategia”, *Directrices Estrategia estatal IVCRE. Documentos científicos de apoyo para la elaboración de la EEIVCRE*, Madrid, Ministerio de Transición Ecológica.
- Montes, C. (2016). “Infraestructura Verde. ¿Un nuevo oxímoron en la conservación de la naturaleza?”, en Encuentro ‘Caminando hacia la Infraestructura Verde’, Zaragoza, Ayto. de Zaragoza.
- Pérez Campaña, R. (2016). HERRAMIENTAS EN LA PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS CON CRITERIOS ECOLÓGICO-AMBIENTALES. In J. L. R. Silvia Segarra, Luis Miguel Valenzuela (Ed.), *Paisaje Con+Texto. Naturaleza, jardín, espacio público* (pp. 207–222). Granada: eug.
- Rodríguez Espinosa, V., Aguilera Benavente, F., Gómez Delgado, M., Salado García, M., Lucas Olmo, A., & Cases Martínez, A. (2015). Propuesta de Infraestructura Verde en un ámbito metropolitano. Aplicación al Corredor del Henares (Comunidad de Madrid- Guadalajara). In *Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación*. (pp. 383–392). Zaragoza: Universidad de Zaragoza-AGE.
- Rodríguez, V. M., & Aguilera, F. (2015). ¿Infraestructuras verdes en la planificación territorial española? *Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*, 399–418.
- Valladares, F., Gil, P., & Forner, A. (coord. . (2017). *Bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas*. Madrid: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
- Wang, J., & Banzhaf, E. (2018). Towards a better understanding of Green Infrastructure: A critical review. *Ecological Indicators*, 85(September 2017), 758–772. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.09.018>
- Wilker, J., Rusche, K., & Rymsa-Fitschen, C. (2016). Improving Participation in Green Infrastructure Planning. *Planning Practice and Research*, 31(3), 229–249. <https://doi.org/10.1080/02697459.2016.1158065>

Yacamán Ochoa, C., & Mata Olmo, R. (2017). Infraestructura verde, un instrumento renovador para mejorar la resiliencia urbana. Una propuesta para el sur metropolitano de Madrid. In F. Allende, R. Cañada, G. Fernández, G. Gómez, N. López, & A. Palacios (Eds.), *Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global*. (pp. 579–588). Madrid, España: UAM ediciones.

Yacamán Ocha, C., Mata Olmo, R y Sanz, E. (En prensa). Agricultura periurbana y planificación territorial. De la protección al Proyecto Agrourbano. Colección Desarrollo Territorial. Universidad de Valencia.

Zoido, F. (2007). Territorialidad y gobierno del territorio, hacia una nueva cultura política. In *Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible: nuevos principios y nuevas políticas en el espacio europeo*. Valenia: Publicacions de la Universidad de València. pp. 19-48.